

Jahrbuch
Archäologie Schweiz

Annuaire
d'Archéologie Suisse

Annuario
d'Archeologia Svizzera

Annual Review
of Swiss Archaeology

Band/Volume 109 · 2026

Jahrbuch Archäologie Schweiz

Annuaire d'Archéologie Suisse

Annuario d'Archeologia Svizzera

Annual Review of Swiss Archaeology

Jahrbuch
Archäologie Schweiz

Annuaire
d'Archéologie Suisse

Annuario
d'Archeologia Svizzera

Annual Review
of Swiss Archaeology

Band/Volume 109 · 2026

Lektoratskomitee: Wissenschaftliche Kommission der Archäologie Schweiz; Mitglieder s. S. 217.

Die Artikel und Mitteilungen im Jahrbuch Archäologie Schweiz unterliegen einem peer review-Verfahren. – Les articles et les communications de l'Annuaire d'Archéologie Suisse sont soumis à un processus d'évaluation par les pairs. – Gli articoli e le comunicazioni dell'Annuario d'Archeologia Svizzera sono sottoposti a un processo di peer review.

Redaktion: Christine Felber, Ellen Thiermann

Redaktionstermine – Délais de rédaction – Termini redazionali:

Artikel – Articles – Articoli: 20.9.

Mitteilungen – Communications – Comunicazioni: 01.11.

Richtlinien für Autor*innen – Directives rédactionnelles pour les auteur.e.s – direttive redazionali per gli autori: www.archaeologie-schweiz.ch.

Creative Commons Licence: CC-BY-SA Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen. – Attribution, partage dans les mêmes conditions. – Attribuzione, condivisione alle stesse condizioni.

Das Jahrbuch ist ab Jahrgang 2023 ausserdem im Diamond Open Access auf zenodo.org zugänglich. Vergangene Ausgaben sind auf der Plattform e-periodica archiviert. – A partir de l'année 2023, l'annuaire sera accessible en Diamond Open Access sur zenodo.org. Les numéros précédents sont archivés sur la plateforme e-periodica. – L'Annuario sarà disponibile in Diamond Open Access su zenodo.org a partire dall'anno 2023. I numeri precedenti sono archiviati sulla piattaforma e-periodica.

© 2026 by Archäologie Schweiz, Basel

Printed in Switzerland

ISBN 978-3-906182-26-1 (broschierte Ausgabe/édition brochée)

ISBN 978-3-906182-27-8 (gebundene Ausgabe/édition reliée)

DOI 10.5281/zenodo.19730050

Gedruckt mit Unterstützung der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften und der Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen und Kantonsarchäologen.

Publié avec le soutien de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales et de la Conférence suisse des archéologues cantonales et des archéologues cantonaux.

Übersetzungen: Eva Carlevaro, Sandy Hämmerle, Lara Tremblay und Red.

Lektorat: Ellen Thiermann

Druckvorstufe und Grafik: Simone Hiltcher

Druck: Werner Druck & Medien AG, Basel

Herausgeber – éditeur – editore:

Archäologie Schweiz

CH-4051 Basel, Petersgraben 51, +41 (0)61 207 62 72; info@archaeologie-schweiz.ch, www.archaeologie-schweiz.ch

Das Jahrbuch Archäologie Schweiz erscheint jährlich und wird den Mitgliedern der Gesellschaft gratis zugestellt. Einzelbezug bei der Gesellschaft mit Preismässigung für Mitglieder. Jahresbeitrag: Einzelmitglieder Fr. 110.–, Kollektivmitglieder Fr. 220.–, Studenten Fr. 60.–, lebenslängliche Mitglieder Fr. 2200.–, Paarmitgliedschaft Fr. 150.–.

L'Annuaire d'Archéologie Suisse paraît chaque année. Il est distribué gratuitement aux membres de la société. Des exemplaires supplémentaires sont à disposition des membres à prix réduit, auprès de l'administration. Cotisation annuelle : membres individuels frs. 110.–, membres collectifs fr. 220.–, étudiants frs. 60.–, membres à vie frs. 2200.–, membres en ménage frs. 150.–.

L'Annuario d'Archeologia Svizzera viene pubblicato una volta all'anno ed è inviato gratuitamente ai membri della Società. Singoli esemplari si possono avere all'amministrazione, con riduzione di prezzo per i soci. Contributo annuale: soci individuali fr. 110.–, soci collettivi fr. 220.–, studenti fr. 60.–, soci vitalizi fr. 2200.–, coppie fr. 150.–.

Inhalt – Table des matières – Indice

Abkürzungen/Abbréviations/Abbreviazioni	6		
<i>Aufsätze – Articles – Articoli</i>			
Raphael Berger, Die spätlatènezeitlichen Befestigungen auf dem Montchaibeux im Delsberger Becken JU.....	7	Stefan Hochuli, Bernhard Luder und Gishan F. Schaeren, Wasserpegel-Langzeitmonitoring bei zwei prähistorischen Seeufersiedlungen mit Feuchtbodenerhaltung im Kanton Zug	162
Myriam Camenzind und Christine Pümpin, Neue Erkenntnisse zur spätlatène- und kaiserzeitlichen Besiedlung im Vorfeld des Basler Münsterhügels. Teilauswertung der Ausgrabung St. Alban-Graben 5+7 (1999/6)	55	Hannes Hübner, Wer schoss denn da? Analyse neuzeitlicher Bleikugeln aus dem Kanton Thurgau	176
Oliver Dillier, Ein hallstattzeitlicher Grabhügel aus der Grabhügelgruppe von Eich-Weierholz LU. Mit Beiträgen von Cornelia Alder, Sabine Deschler-Erb (†), Claudia Gerling und Patricia Vandorpe	95	Stefanie Martin-Kilcher und Elsa Mouquin, 50 Jahre ARS / 50 ans ARS - Rückblick und Ausblick 2024 ...	192
Anna Flückiger, Die Frühgeschichtliche Archäologie im Umbruch der Paradigmen.....	121	Monika Oberhänsli, Fabio Wegmüller und Martin P. Schindler, Bronzezeit mit Aussicht: Der Hoch Chapf bei Eichberg SG im Alpenrheintal	200
<i>Mitteilungen – Communications – Comunicazioni</i>			
Hansjörg Brem, Urs Leuzinger, Torsten Bogatzky und Giuseppe Prete, Verloren in Konstanz? Ein Fund mittelalterlicher Silbermünzen im Tägermoos (Tägerwilen TG).....	141	<i>Anzeigen und Rezensionen – Avis et révisions – Comunicazioni e recensioni</i>	213
Alissa Cuipers, Hannes Flück, Bea Koens und Fabio Wegmüller, Archäologische Prospektionen im Areal des Beschneigungsprojekts Elm-Futuro. Neue Einblicke in die Vergangenheit des alpinen Gebiets Elm-Ämpächli GL	147	Caty Schucany, Les Helvètes à l'époque romaine (Rossana Cardani Vergani)	213
		Sabine Deschler-Erb (27. Mai 1963-27. November 2025)	214
		Jürg Ewald (31. Dezember 1938-18. September 2025)	215
		<i>Geschäftsbericht 2025 – Rapport d'activité 2025 – Resoconto amministrativo 2025</i>	217

MONIKA OBERHÄNSLI, FABIO WEGMÜLLER UND MARTIN P. SCHINDLER

BRONZEZEIT MIT AUSSICHT: DER HOCH CHAPF BEI EICHBERG SG IM ALPENRHEINTAL

Keywords: Bronzezeit; Hügel; Höhensiedlung; Prospektion; Siedlungsarchäologie; Keramik. – Âge du bronze ; colline ; site d'hauteur ; prospection ; archéologie des habitats ; céramique. Età del Bronzo; collina; insediamento di altura; prospezione; archeologia degli insediamenti; ceramica. – Bronze Age; hill; hilltop settlement; survey; settlement archaeology; pottery.

1 Einleitung

Auf der Westseite des Alpenrheintals, südlich von Altstätten SG, erhebt sich der Hügel Hoch Chapf. Der bergseitige Hang des lang gestreckten Felszugs fällt steil zum Schachenbachtobel ab (Abb. 1 und 2). Der Höhenunterschied zwischen dem rund 3500 m² grossen Plateau

und der heutigen Rheintalsole beträgt etwa 170 m. Die erhöhte topografische Lage des Hoch Chapfs bot seit jeher einen natürlichen Schutz und erlaubte gleichzeitig einen Weitblick talauf- und talabwärts. Der in der Prähistorie mutmasslich einfachste Zugang zum Plateau liegt auf der südwestlichen Seite, wo sich heute das Dorf Eichberg SG befindet. Der Schachenbach stellte wahrscheinlich

Abb. 1. Eichberg SG, Hoch Chapf. Drohnenaufnahme während der Sondierungskampagne im Jahr 2024. Talseitig, zum Alpenrheintal hin, ist der Hügel vom Rebbau geprägt, bergseitig fällt der bewaldete Hang steil zum Schachenbachtobel ab. Blick nach Norden. Foto KASG.

Abb. 2 Karte mit der Lage der bronzezeitlichen Fundstellen Eichberg SG, Hoch Chapf (1), Oberriet SG, Abri Unterkobel (2), Oberriet SG, Montlinger Berg (3) und Koblach-Kadel (A, Vorarlberg) (4). Plan KASG, Kartengrundlage Bundesamt für Landestopografie swisstopo.

die nächstgelegene natürliche Wasserressource dar. Der geostrategische Vorzug von Inselbergen und unteren Talhängen für die Anlage von Siedlungen ist im Alpenrheintal bereits seit dem Neolithikum und insbesondere während der Bronzezeit fassbar.¹

Im Zuge der Terrassierung des Rebbergs am Südhang des Hoch Chapfs im Jahr 1984 entdeckte der Lokalforscher Werner A. Graf (1922–2019)² Kulturschichten, die verbrannten Lehm, Keramikfragmente und Steinartefakte enthielten (Abb. 3). Wegen des hohen archäologischen Potenzials wurde die Hügelkuppe im Jahr 2001 durch die Kantonsarchäologie St. Gallen (KASG) systematisch prospektiert. Die wenigen geborgenen Keramikfragmente, darunter eine Wandscherbe mit diagonal verlaufender Fingertupfenleiste, liessen sich lediglich grob der Frühbronzezeit zuweisen.³ Im Jahr 2017 erfolgte eine erneute Prospektion, nachdem Fundmeldungen eingegangen und eine ostalpine Tierkopffibel (LTA) sowie eine eiserne Lanzenspitze mit auffällig kurzer Tülle zutage getreten waren. Dabei kamen auf einer Länge von etwa 100 m zahlreiche Oberflächenfunde aus der Bronzezeit zum Vorschein. Sie lagen entweder im Rebberg oder waren aus dem Schichtaufschluss entlang eines Waldwegs ausgewittert worden. Im Geländebereich mit erhöhtem Fundvorkommen wurde die bergseitige Erosionskante entlang des Wegs auf

2,5 m Länge begradigt und im Profil die Schichtenabfolge erfasst (fortan «Sondierung 2017»). Darunter sind zwei Fundschichten, die gemäss den ¹⁴C-Ergebnissen in zwei unterschiedliche Phasen der Frühbronzezeit datieren (Tab. 2, Abb. 7), und vereinzelte frühbronzezeitliche Scherben enthielten. Zwei retuschierte Silexlamellen, die im unmittelbaren Umfeld der Sondierung 2017 gefunden wurden, lassen sich chronologisch nicht genauer einordnen.⁴

Im Jahr 2024 planten die Eigentümer des Weinguts Zünd eine Umnutzung des terrassierten Rebbergs. Es war vorgesehen, die Terrassen im oberen Teil des steilen Hangs maschinell einzuebnen und sie im Sinne einer ökologischen Aufwertung in eine pflegeleichte Magerwiese umzuwandeln. Diese geplanten Erdarbeiten hätten archäologische Schichten und Funde in der Schützenswerten Archäologischen Fundstelle gefährdet.⁵ Um die Ausdehnung der Fundschichten abschätzen zu können, wurden im April 2024 durch die KASG unter der Leitung von Fabio Wegmüller insgesamt 18 Sondagen entlang der Plateaukante angelegt und dokumentiert (Abb. 4).⁶ Mit den Betreibern des Weinguts konnte wegen der positiven Resultate eine optimale Lösung gefunden werden: Die aktuelle Terrassierung bleibt unverändert bestehen, sodass die archäologischen Schichten im Boden weiterhin geschützt sind.⁷

Abb. 3. Eichberg SG, Hoch Chapf. Der Entdecker der Fundstelle, Werner A. Graf, vor den angeschnittenen Fundschichten während der Arbeiten an den Rebterrassen im Jahr 1984. Foto Fam. Graf.

2 Material und Methode

Die 18 Sondagen wurden jeweils an der Terrassenkante angelegt, beginnend an der obersten ehemaligen Rebzeile. Das lose Material wurde entfernt und jeweils ein Profil durch die ungestörten Schichten erstellt. Die Profilhöhe beträgt jeweils etwa 120 cm, die Profilhöhen sind in Tab. 1 vermerkt. Es wurde darauf geachtet, den Eingriff in die archäologische Substanz so gering wie möglich zu halten. Ausgehend von der bekannten Fundkonzentration im Osten des Rebbergs wurden die Terrassenkanten hangabwärts so weit sondiert, bis keine *in situ* liegenden Befunde mehr angetroffen wurden. In elf Sondagen konnten archäologische Schichten und Befunde nachgewiesen werden, die übrigen sieben erbrachten keine Funde (Abb. 4 Tab. 1).⁸

Bronzezeitliche Schichten zeigten sich bei den Sondagen 2-6, 8, 11 und 15. Der Schichtaufbau war bei allen Sondagen sehr ähnlich: Auf dem schräg gestellten, geschichteten Fels lag eine beige Lehmschicht (Abb. 5,A und 6,A), die weitgehend fundleer war. Es handelte sich dabei um die natürliche Verwitterungsdecke des Felsens. Darüber folgten die archäologischen Schichtpakete, die in den verschiedenen Abschnitten des Plateaus unterschied-

Abb. 4. Eichberg SG, Hoch Chapf. Lage der Sondagen (rot), belegte Ausdehnung der Fundschichten (orange) und mögliche Ausdehnung der Fundstelle (hellorange). Plan KASG.

Sondage	Profilhöhe	Keramik									Knochen			
		Fragmente	Feinkeramik	Grobkeramik	Randscherben	Wandscherben	Bodenscherben	Gewicht	Gewicht/Fragment	Fragmente/Sondage	Anzahl Fragmente	Gewicht	Gewicht/Fragment	Fragmente/Sondage
1	100	3		3		3		50		1 %				
2	125	7		7		7		55		1 %	12	43		2 %
3	125	4		4		4		14		1 %	15	48		3 %
4	70	1		1		1		1		<1 %				
5	110	23	1	22	1	22		140		4 %	68	181		13 %
6	120	6		6		6		55		1 %	11	25		2 %
7	110													
8	115	11	1	10		10	1	302		2 %	38	49		7 %
9	120	1		1		1		2		<1 %	16	56		3 %
10	125													
11	110	178	4	174		176	2	1865	10,5	33 %	185	714	0,3	36 %
12	145	1		1		1		6		<1 %				
13	140													
14	170	6		6		6		53		1 %	7	27		1 %
15	115	281	12	269	19	259	3	3270	11,6	51 %	172	224	0,8	33 %
16	140													
17	140													
18	130													
Streufunde		24	2	22		24		166		4 %				
Total		546	20	526	20	520	6	5979	11,0	100 %	524	1367	2,6	100 %

Tab. 1. Eichberg SG, Hoch Chapf. Keramik und Knochen. Anzahl (n) und Gewicht (g) der Fragmente, Durchschnittsgewicht, Anteil Fragmente pro Sondage (berechnet nach Anzahl), geordnet nach Sondagen.

lich ausgeprägt sind. Diese wiederum waren mit einem gräulich-braunem Sediment, einer nachbronzezeitlichen Sedimentation, überdeckt (Abb. 5,D). Teilweise wurde in den obersten Bereichen der Profile krümeliges und locker geschichtetes Material festgestellt, bei dem es sich um die Terrassenaufschüttung von 1984 gehandelt haben dürfte (Abb. 5,E und 6,E).

Besonders zu erwähnen sind die Ergebnisse folgender Sondagen:

In Sondage 3 konnte direkt über dem beigen Lehm eine Lage aus mehr oder weniger horizontal gelegten Platten aus lokalem Gestein beobachtet werden. Dabei handelte es sich um eine anthropogene Struktur, eine Art lockere Pflasterung, auf der die Fundschichten lagen (Abb. 5,B).

In Sondage 5 wurden die Reste einer mutmasslichen Herdstelle dokumentiert, die aus einer Unterlage aus fest gebranntem Lehm und reichlich Holzkohle bestand.

In Sondage 15 war vor allem die hohe Anzahl von Keramikfunden in einer etwa 40 cm mächtigen Fundschicht auffällig (Tab. 1), die zudem viele dicht gepackte Schieferfragmente enthielt (Abb. 6,F). Das Gestein wies teilweise Brandrötungen auf, zudem war viel Holzkohle vorhanden.

An der Oberkante dieser Schicht lagen grössere Steinblöcke.

Weitere archäologische Spuren einer nachbronzezeitlichen Nutzung des Geländes liessen sich in folgenden Sondagen fassen:

In Sondage 9 ragte eine etwa 40 cm mächtige Versturzschicht mit viel lockerem Mörtel und unregelmässig angeordneten Steinplatten, die teilweise stark brandgerötet waren, aus dem lokal anstehenden Gestein hervor. Dieser Befund liess sich bisher weder mit anderen Strukturen verknüpfen noch – mangels Holzkohle und Funden – sicher datieren.

In Sondage 14 kam das Fundament einer Trockenmauer aus unbehauenen Steinblöcken zum Vorschein. Die Mauer verläuft entlang der Falllinie des Hangs und ist etwa drei Lagen hoch erhalten. Funktion und Datierung der Mauer sind unbekannt; auch hier liegen weder Funde noch anderes datierbares Material vor.

Beim gesamten Fundmaterial handelt es sich neben einer kleinen Menge an Tierknochen, Holzkohle, Hüttenlehm und neuzeitlichen Metallfunden hauptsächlich um Gefässkeramik. Insgesamt konnten aus 12 Sondagen 546 Scher-

Abb. 5. Eichberg SG, Hoch Chapf. Profil der Sondage 3. Über dem schräg gestellten, geschichteten Fels liegt der hellbeige Lehm (A), der sich in den meisten Sondagen verfolgen lässt. Darüber liegen die archäologischen Schichten, die sich hier als Pflasterung mit horizontal gelegten Schieferplatten (B) und einer rötlichen Schicht aus verbranntem Lehm abzeichnen (C). Die bronzezeitlichen Schichten sind von jüngeren Sedimenten (D und E) überdeckt. Foto KASG.

ben mit einem Gewicht von knapp 6 kg geborgen werden (Tab. 1).

Vereinzelte Tierknochen liegen mit wenigen Ausnahmen⁹ aus den Fundschichten aller Sondagen vor. Die Mehrheit ist unverbrannt, einzelne weisen Spuren von Hitzeeinwirkung auf.¹⁰ Zudem wurden insgesamt 27 Hüttenlehmbröckchen mit einem Gewicht von 233 g geborgen.¹¹ Die Holzkohlefragmente wurden anthrakologisch und hinsichtlich ihrer Eignung für die ¹⁴C-Datierung untersucht, bei acht konnte der ¹⁴C-Gehalt bestimmt werden.¹²

3 Resultate

Alle ¹⁴C-Datierungen verteilen sich auf die Frühbronzezeit (Abb. 7, Tab. 2). Die 2024 geborgenen Holzkohlen wurden, im Gegensatz zu jenen aus der Sondierung 2017, bei der anthrakologischen Untersuchung hinsichtlich eines möglichen Altholzeffektes untersucht.¹³ Das hohe ¹⁴C-Alter (2015–1883 v. Chr.) einer Holzkohle aus der unteren Kulturschicht der Sondierung 2017 bleibt singulär (Abb. 7, Tab. 2, postulierte Phase 1). Die ¹⁴C-Proben aus den

Abb. 6. Eichberg SG, Hoch Chapf. Sondage 15, Profil mit kalibrierten ¹⁴C-Datierungen (2σ-Bereich). Auf den anstehenden Lehm (A) folgt das archäologische Schichtpaket (F), das von nachbronzezeitlichen Sedimenten bedeckt ist (E). Aus dieser Sondage wurde der Grossteil des vorgelegten Keramikinventars geborgen. Foto KASG.

OxCal v4.4.4 Bronk Ramsey (2021); r:5 Atmospheric data from Reimer et al (2020)

Abb. 7. Eichberg SG, Hoch Chapf. Übersicht der ¹⁴C-Datierungen. Kalibriert und dargestellt mit OxCal 4.4.4, IntCal20 (Reimer et al. 2020)

Postulierte Phasen	Sondage	Labor-Nr.	¹⁴ C-Alter BP	±	2σ-Bereich (BC)	Altholzeffekt (möglicher Spielraum)
Phase 3	Sondage 15	ETH-145846	3274	21	1613–1500	erheblich
Phase 3	Sondage 15	ETH-145847	3275	21	1613–1501	mässig
Phase 3	Sondage 8	ETH-145209	3289	22	1614–1507	mässig
Phase 3	Sondage 15	ETH-145848	3294	21	1614–1510	mässig
Phase 3	Sondage 15	ETH-145212	3323	22	1667–1517	erheblich
Phase 3	Sondage 11	ETH-145211	3344	22	1730–1537	mässig
Phase 2	Sondage 6	ETH-145210	3419	22	1867–1629	mässig
Phase 2	Sondage 5	ETH-145208	3428	22	1872–1631	erheblich
Phase 2	Sondierung 2017	ETH-80955	3425	21	1865–1661	unbekannt
Phase 1	Sondierung 2017	ETH-80956	3583	21	2015–1883	unbekannt

Tab. 2. Eichberg SG, Hoch Chapf. Übersicht der ¹⁴C-Datierungen. Beim untersuchten Material handelt es sich um Holzkohle. Kalibriert mit OxCal 4.4.4, IntCal20 (Reimer et al. 2020).

Sondagen 5 und 6 sowie der Feuerstelle aus der oberen Kulturschicht der Sondierung 2017 datieren übereinstimmend in die Zeitspanne 1872–1629 v. Chr. (Abb. 7, Tab. 2, postulierte Phase 2). Die Daten der Proben aus den Sondagen 8 und 15 liegen übereinstimmend in der Zeitspanne 1614–1501 v. Chr. Eine Ausnahme bildet die Probe mit einem leicht früheren ¹⁴C-Datum aus Sondage 15, die jedoch stratigrafisch von den jüngeren, einheitlich datierenden Holzkohlen umschlossen ist. Zudem wird bei dieser Probe der mögliche Altholzeffekt als «erheblich» eingestuft. Zwei Proben mit höchstens «mässigem» Altholzeffekt und Passscherben bestätigen die zeitliche Einheitlichkeit dieser postulierten Phase (Abb. 7, Tab. 2, postulierte Phase 3). Derselben Phase dürfte das ¹⁴C-Datum aus Sondage 11 zuzuweisen sein (1730–1537 v. Chr.).

Aus den Sondagen 11 und 15 stammen 84 % des gesamten keramischen Materials (Tab. 1). Der Fundanfall im westlichen Plateaubereich ist damit deutlich höher als im östlichen Teil. Die Keramik ist, wie auch das restliche Fundmaterial, gut erhalten, was auch mit dem tiefen Zerschlagungsgrad respektive den durchschnittlich 11 g pro Fragment korrespondiert. Einzelne Keramikoberflächen sind leicht erodiert, eine einzelne Scherbe ist sekundär verbrannt. Passscherben liegen ausschliesslich innerhalb derselben Sondage vor.¹⁴

Bei den meisten Keramikgefässen dürfte es sich um Töpfe oder Schüsseln handeln, wobei unterschiedliche Gefässgrößen vorliegen. Für eine sichere Ansprache der Gefässformen und -funktionen sind die Fragmente zu klein. Feinkeramik ist mit knapp 4 % gegenüber der Grobkeramik kaum und nur in Form unverzierter Wandscherben vertreten. Verkohlte Speisereste und Brandschwärzungen an der Keramik sind dreimal vorhanden, auch der zum Teil aufgetragene Schlick unterhalb der Schulter deutet

auf die Verwendung einiger Gefässe als Kochtöpfe hin. Mangels aussagekräftiger Feinkeramik im Inventar vom Hoch Chapf beschränkt sich der Vergleich mit Objekten aus anderen Fundstellen auf die Verzierungen und Formen der Grobkeramik. Gängige typologische Elemente aus dem 17. Jahrhundert, wie sie beispielsweise in Meilen-Schellen ZH¹⁵ und Bodman-Schachen I (D), Schicht B¹⁶, vorliegen, fehlen am Hoch Chapf. Ins ausgehende 17. oder bereits ins 16. Jahrhundert v. Chr. ist ein Gefäss mit abgestrichenem Rand und ausgeprägt bauchigem Profil, ein Topf oder eine Schüssel, zu datieren (Taf. 1,13). Gleiches gilt für Fragmente mit grobem Schlickauftrag unterhalb von schulterständigen Fingertupfenleisten (Taf. 1,7,12, Taf. 2,28B.30).¹⁷ Stark bauchige Profile sind vereinzelt in der Ufersiedlung von Wädenswil-Vorder Au ZH¹⁸ und gehäuft in der etwas jüngeren Landsiedlung von Birmensdorf-Stoffel ZH¹⁹ zu finden, wo sie, wie am Hoch Chapf, mit gerundeten Rändern und wenig tief eingedrückten Fingertupfen unterhalb des Rands einhergehen (Taf. 1,11, Taf. 2,23–26). Ein randständiger Henkel (Taf. 2,22) weist stilistisch ebenfalls in die frühe Mittelbronzezeit.²⁰ Einige typologische Elemente mit langer Laufzeit lassen sich nicht genauer datieren; dies gilt zum Beispiel für flächige Fingertupfen auf der Wandung (Taf. 1,4,8), Variationen von rand- oder wandständigen Fingertupfenleisten (Taf. 1,1,6,15,16, Taf. 2,29,33), Fingertupfenreihen auf dem Rand (Taf. 2,18–21) oder Fingertupfenleisten, die durch Knubben unterbrochen werden (Taf. 2,27). Anhand der erwähnten typologischen Vergleiche ergibt sich für das Keramikensemble vom Hoch Chapf die einheitliche Datierung in den Zeitraum vom ausgehenden 17. bis ins 16. Jahrhundert v. Chr. Insgesamt zeigt das Fundmaterial von Koblach-Kadel (A, Vorarlberg) die höchste Übereinstimmung mit demjenigen des unweit davon gelegenen Hoch Chapf. In Koblach-Kadel liegt neben flächig angebrachten Fingertupfen (wie Taf. 1,4,8), Fingertupfen auf dem Rand (Taf. 1,6), halsständigen Fingertupfenleisten und Fingertupfendekor auf der Lippe auch die seltene Ziervariante mit verzweigten Leisten vor, die mit einer randständigen Fingertupfenleiste verbunden sind (Taf. 2,14),²¹ ebenso randständige Henkel²² (Taf. 2,22), die erst ab dem 16. Jahrhundert v. Chr. auftreten. Die Geschirrkemik von Koblach-Kadel wurde bisher nur grob in die späte Frühbronzezeit datiert. Anhand des ¹⁴C-datierten Ensembles von Eichberg lässt sie sich nun zeitlich präziser eingrenzen. Unter Berücksichtigung der reich verzierten Feinkeramik, die im Fundbestand der dendrodatierten Ufersiedlung von Wädenswil-Vorder Au ihre Entsprechungen findet, kann die Keramik von Koblach-Kadel noch genauer um die Zeitenwende vom 17. zum 16. Jahrhundert v. Chr. datiert werden. Bei der Gefässkeramik vom nahe gelegenen Abri Unterkobel in Oberriet SG fehlen diese sowohl in Koblach-Kadel als auch beim Hoch Chapf vorliegenden Zierelemente der spätesten Frühbronzezeit; jenes Ensemble dürfte daher jünger datieren.²³

4 Diskussion und Synthese

Mit den aktuell verfügbaren Resultaten lässt sich eine früh- und mittelbronzezeitliche Besiedlung des Plateaus vom Hoch Chapf zwischen 2000 und 1500 v. Chr. nachweisen. Innerhalb dieses Zeitraums lassen sich drei chronologische Einheiten abgrenzen, die sich in Stratigrafie, Fundmaterial und räumlichen Schwerpunkten wie folgt unterscheiden: Phase 1 wurde ausschliesslich in der Sondierung 2017 erfasst. Sie zeigte eine kompakte sandig-lehmige Schicht mit Holzkohlenstücken sowie fein fragmentierten Stücken von verbranntem Lehm und liegt an der Basis des Profils (Abb. 8,G). Diese Schicht datiert in den Zeitraum vom 20. bis ins 19. Jahrhundert v. Chr. (Tab. 2). Der Phase 1 können keine Funde sicher zugewiesen werden. Aus der Sondierung 2017 stammen insgesamt 66 Keramikfragmente, die typologisch nicht näher einzuordnen sind und bei der Profilbegradigung an der Waldwegkante ohne stratigrafische Trennung geborgen wurden. Aufgrund des kleinen Grabungsausschnitts lassen sich über die mögliche Ausdehnung dieser Siedlungsphase keine Aussagen treffen.²⁴

Phase 2 ist sowohl in der Sondierung 2017 als auch in den Sondagen 3–6 belegt. Die vorhandenen ¹⁴C-Datierungen aus den Sondagen 5 und 6 weisen diese Phase dem 19.–17. Jahrhundert v. Chr. zu (Tab. 2). Die Fundschichten der Phase 2 zeigten bei den Sondagen von 2024 direkt auf dem anstehenden Untergrund, was darauf hindeutet, dass in diesem Bereich keine älteren Besiedlungsspuren der Phase 1 vorhanden waren. Auffällig ist die allgemeine Fundarmut in den Schichten der Phase 2. Demgegenüber stehen jedoch mehrere Befunde, wie etwa die Pflasterung in Sondage 3 und die Herdstelle in Sondage 5. Im oberen Bereich des Schichtpakets von Phase 2 findet sich eine mehrere Zentimeter starke Lage aus rötlich verbranntem Lehm (Abb. 5), in der zahlreiche Brocken von Hüttenlehm enthalten sind. Diese Merkmale deuten auf ein grösseres Brandereignis hin, das möglicherweise zum Ende der Phase 2 geführt hat.

Phase 3 ist in den westlich gelegenen Sondagen 15, 11 und 8 mit Datierungen ins ausgehende 17. und 16. Jahrhundert v. Chr. belegt (Tab. 2). Das Schichtpaket dieser Phase besteht aus braun-grauem, sandigem Lehm, der stark mit horizontal liegenden Schieferfragmenten

Abb. 8. Eichberg SG, Hoch Chapf. Sondierung 2017, Profil mit kalibrierten ¹⁴C-Datierungen und den Fundschichten der Phasen 1 (G) und 2 (C). Foto KASG.

durchsetzt ist, welche teilweise brandgerötet sind. Zudem enthält das Sediment zahlreiche Holzkohleflitter. Phase 3 lieferte den überwiegenden Anteil an Keramikfunden (Tab. 1). Im oberen Bereich von Sondage 5 ist ein sehr ähnliches Schichtpaket zu erkennen, das jedoch keine Funde enthielt – möglicherweise überlappen sich hier die Phasen 2 und 3.

Anhand der Sondagen lässt sich bislang nur ein sehr fragmentarisches Bild der Fundstelle und ihrer Ausdehnung entwerfen. Die durch sie gewonnenen Erkenntnisse deuten jedoch darauf hin, dass sich die Siedlungsfläche auf dem Plateau im Verlauf der Frühbronzezeit von Osten nach Westen verlagert oder ausgedehnt hat. Weiterführende Aussagen über die Bebauung und Funktion der jeweiligen Nutzungsphasen lassen sich anhand des aktuellen Kenntnisstands nicht machen. Es gibt bisher keine Hinweise darauf, dass nach der Siedlungsphase 3 im ausgehenden 17. und 16. Jahrhundert v. Chr. erneut eine intensive Nutzung stattfand. Ab der Eisenzeit wird der Hügel wieder vereinzelt begangen, möglicherweise auch zeitweise besiedelt.²⁵ Die eisenzeitlichen Scherben von der nahe gelegenen Fundstelle Eichberg-Hinterforst-Rosenweg

SG bezeugen Siedlungsaktivitäten im unmittelbaren Umfeld des Hoch Chapfs.²⁶ Bauliche Strukturen unbekannter Zeitstellung wurden in den Sondagen 9 und 14 angetroffen. Aus den betreffenden Schichten konnten keine archäologischen Funde und kein datierbares Material geborgen werden, weshalb ihre Zeitstellung offenbleibt. Sie sind aber mit Sicherheit einer deutlich späteren Nutzung des Hoch Chapfs zuzuweisen. Die Sondagen von 2024 haben trotz des geringen Eingriffs in den Boden eine erstaunlich hohe Fundmenge zutage gefördert. Sie lässt erahnen, dass es sich bei der Fundstelle Hoch Chapf um eine ausgedehnte Höhsiedlung aus der Früh- und Mittelbronzezeit handelt, und unterstreicht einmal mehr die intensive Besiedlung und Nutzung des Alpenrheintals in prähistorischer Zeit. Die Sondagen haben zudem die Ausdehnung der Schützenswerten Archäologischen Fundstelle Hoch Chapf bestätigt.

*Kantonsarchäologie St. Gallen
Rorschacherstrasse 23
9001 St. Gallen
monika.oberhaensli@bluewin.ch
fabio.wegmueller@sg.ch
martin.schindler@sg.ch*

Fundkatalog

Taf. 1

- 1 WS mit wandständiger Fingertupfenleiste. Grobkeramik, Gefässform unbekannt. Gw. 28 g. KASG 25.001.0022.001. Sondage 1, keine Pos., unstratifiziert, Funddatum 2.4.2024.
- 2 RS. Grobkeramik, Gefässform unbekannt. Gw. 2 g. KASG 25.001.0034.001. Sondage 5, keine Pos., unstratifiziert, Funddatum 2.4.2024.
- 3 BS. Bodenform leicht einziehend. Grobkeramik, Gefässform unbekannt. Gw. 57 g; Dm. 10 cm (Boden). KASG 25.001.0039.001. Sondage 8, keine Pos., unstratifiziert, Funddatum 4.4.2024.
- 4 WS mit wandständigen, flächig verteilten Fingertupfen. Grobkeramik, Gefässform unbekannt. Gw. 9 g. KASG 25.001.0033.001. Sondage 11, Pos. 62, Funddatum 9.4.2024/10.4.2024.
- 5 WS mit wandständiger Fingertupfenleiste. Schlicküberzug unterhalb der Leiste. Grobkeramik, Gefässform unbekannt. Gw. 22 g. KASG 25.001.0036.001. Sondage 11, keine Pos., unstratifiziert, Funddatum 5.4.2024.
- 6 RS mit randständigem Fingertupfendekor. Grobkeramik, Gefässform unbekannt. Gw. 21 g. KASG 25.001.0045.001. Sondage 15, Pos. 88/89, Funddatum 11.4.2024.
- 7 WS mit randständiger Fingertupfenleiste. Schlicküberzug unterhalb der Leiste. Grobkeramik, Gefässform unbekannt. Gw. 17 g. KASG 25.001.0045.002. Sondage 15, Pos. 88/89, Funddatum 11.4.2024.
- 8 WS mit wandständigen, flächig verteilten Fingertupfen. Grobkeramik, Gefässform unbekannt. Gw. 14 g. KASG 25.001.0045.003. Sondage 15, Pos. 88/89, Funddatum 11.4.2024.
- 9 BS. Grobkeramik, Gefässform unbekannt. Gw. 193 g; Dm. 7 cm (Boden). KASG 25.001.0045.004. Sondage 15, Pos. 88/89, Funddatum 11.4.2024.
- 10 BS. Grobkeramik, Gefässform unbekannt. Gw. 104 g; Dm. 7 cm (Boden). KASG 25.001.0045.005. Sondage 15, Pos. 88/89, Funddatum 11.4.2024.
- 11 RS mit randständigem Fingertupfendekor. Grobkeramik, Gefässform unbekannt. Gw. 14 g. KASG 25.001.0053.001. Sondage 15, Pos. 88/89, Funddatum 12.4.2024.
- 12 WS mit wandständiger Fingertupfenleiste. Schlicküberzug unterhalb der Leiste. Grobkeramik, Gefässform unbekannt. Gw. 15 g. KASG 25.001.0053.002. Sondage 15, Pos. 88/89, Funddatum 12.4.2024.
- 13 RS mit rand- und schulterständiger Fingertupfenleiste. Randform leicht ausladend, gerundet, abgestrichen. Partiiell Schlicküberzug unterhalb der schulterständigen Fingertupfenleiste. Dm. $36 \pm 1,5$ cm (Rand). Grobkeramik, Gefässform unbekannt. Gw. 224 g. KASG 25.001.0054.001. Sondage 15, Pos. 88/89/90, Funddatum 15.4.2024.

Taf. 2

- 14 RS mit randständiger Fingertupfenleiste und diagonaler, halsständiger Fingertupfenleiste. Randform leicht ausladend, gerundet. Grobkeramik, Gefässform unbekannt. Gw. 44 g. KASG 25.001.0054.002. Sondage 15, Pos. 88/89/90, Funddatum 15.4.2024.
- 15 RS mit Fingertupfendekor auf dem Rand. Randform leicht ausladend, gerundet. Grobkeramik, Gefässform unbekannt. Gw. 44 g. KASG 25.001.0054.003. Sondage 15, Pos. 88/89/90, Funddatum 15.4.2024.
- 16 RS mit Fingertupfendekor auf der Lippe. Randform ausladend, verdickt. Grobkeramik, Gefässform unbekannt. Gw. 22 g. KASG 25.001.0054.004. Sondage 15, Pos. 88/89/90, Funddatum 15.4.2024.

- 17 RS mit halsständiger Fingertupfenleiste und Fingertupfendekor auf der Lippe. Randform leicht ausladend, verdickt. Grobkeramik, Gefässform unbekannt. Gw. 28 g. KASG 25.001.0054.005. Sondage 15, Pos. 88/89/90, Funddatum 15.4.2024.
- 18 RS mit Fingertupfendekor auf der Lippe. Randform ausladend, leicht verdickt. Grobkeramik, Gefässform unbekannt. Gw. 13 g. KASG 25.001.0054.006. Sondage 15, Pos. 88/89/90, Funddatum 15.4.2024.
- 19 RS mit Einstichdekor auf der Lippe. Randform gerade, abgestrichen. Grobkeramik, Gefässform unbekannt. Gw. 16 g. KASG 25.001.0054.007. Sondage 15, Pos. 88/89/90, Funddatum 15.4.2024.
- 20 RS mit Fingertupfendekor auf der Lippe. Randform gerade, abgestrichen. Grobkeramik, Gefässform unbekannt. Gw. 3 g. KASG 25.001.0054.008. Sondage 15, Pos. 88/89/90, Funddatum 15.4.2024.
- 21 RS mit Fingertupfendekor auf der Lippe. Randform gerade, gerundet. Grobkeramik, Gefässform unbekannt. Gw. 2 g. KASG 25.001.0054.009. Sondage 15, Pos. 88/89/90, Funddatum 15.4.2024.
- 22 RS mit Verdickung, wahrscheinlich Henkelansatz (Henkelgefäss oder Krug). Grobkeramik, Gefässform unbekannt. Gw. 6 g. KASG 25.001.0054.010. Sondage 15, Pos. 88/89/90, Funddatum 15.4.2024.
- 23 RS. Randform leicht ausladend, gerundet. Grobkeramik, Gefässform unbekannt. Gw. 56 g; Dm. 19 cm (Rand). KASG 25.001.0054.011. Sondage 15, Pos. 88/89/90, Funddatum 15.4.2024.
- 24 RS. Randform leicht ausladend, leicht verdickt. Grobkeramik, Gefässform unbekannt. Gw. 7 g. KASG 25.001.0054.012. Sondage 15, Pos. 88/89/90, Funddatum 15.4.2024.
- 25 RS. Randform leicht ausladend, leicht verdickt. Grobkeramik, Gefässform unbekannt. Gw. 10 g. KASG 25.001.0054.013. Sondage 15, Pos. 88/89/90, Funddatum 15.4.2024.
- 26 RS. Randform ausladend, gerundet. Grobkeramik, Gefässform unbekannt. Gw. 3 g. KASG 25.001.0054.014. Sondage 15, Pos. 88/89/90, Funddatum 15.4.2024.
- 27 WS mit schulterständiger Fingertupfenleiste, kombiniert mit einer Knubbe (?). Grobkeramik, Gefässform unbekannt. Gw. 25 g. KASG 25.001.0054.016. Sondage 15, Pos. 88/89/90, Funddatum 15.4.2024.
- 28 WS mit schulterständiger Fingertupfenleiste (Schüssel?). Schlicküberzug unterhalb der Leiste (ausschliesslich Scherbe B). Grobkeramik, Gefässform unbekannt. Gw. 109 g. KASG 25.001.0054.015. Sondage 15, Pos. 88/89/90, Funddatum 15.4.2024.
- 29 WS mit schulterständiger Fingertupfenleiste. Schlicküberzug unterhalb der Leiste. Grobkeramik, Gefässform unbekannt. Gw. 27 g. KASG 25.001.0054.017. Sondage 15, Pos. 88/89/90, Funddatum 15.4.2024.
- 30 WS mit schulterständiger Fingertupfenleiste. Schlicküberzug unterhalb der Leiste. Grobkeramik, Gefässform unbekannt. Gw. 72 g. KASG 25.001.0054.018. Sondage 15, Pos. 88/89/90, Funddatum 15.4.2024.
- 31 BS. Grobkeramik, Gefässform unbekannt. Gw. 10 g. KASG 25.001.0054.019. Sondage 15, Pos. 88/89/90, Funddatum 15.4.2024.
- 32 BS. Grobkeramik, Gefässform unbekannt. Gw. 47 g. KASG 25.001.0054.020. Sondage 15, Pos. 88/89/90, Funddatum 15.4.2024.
- 33 WS mit schulterständiger Fingertupfenleiste. Schlicküberzug unterhalb der Leiste. Grobkeramik, Gefässform unbekannt. Gw. 24 g. KASG 25.001.0041.001. Streufund, Funddatum 2.4.2024.

Taf. 1. Eichberg SG, Hoch Chapf. Bronzezeitliche Keramik. 1 Sondage 1, unstratifiziert; 2 Sondage 5, unstratifiziert; 3 Sondage 8, unstratifiziert; 4 Sondage 11, FK 33; 5 Sondage 11, unstratifiziert; 6-10 Sondage 15, FK 45; 11-12 Sondage 15, FK 53; 13 Sondage 15, FK 54. 1-12 M. 1:2; 13 M. 1:3. Zeichnungen KASG, C. Hagmann.

Taf. 2. Eichberg SG, Hoch Chapf. Bronzezeitliche Keramik. 14-32 Sondage 15, FK 54; 33 Sondage 15, unstratifiziert. M. 1:2. Zeichnungen KASG, C. Haggmann.

Anmerkungen

- 1 Im Überblick zuletzt: Wegmüller et al. 2022; Heeb 2012; Seifert 2008. Eine Auswahl an wichtigen Fundstellen: Wegmüller 2022; Merz 2007; Primas et al. 2004; Seifert 2004; Steinhauser-Zimmermann 1989; Fetz 1982.
- 2 Schindler 2020, 173.
- 3 Rigert 2005, 249.
- 4 Wegmüller/Oberhänsli/Stopp 2022; Wegmüller/Steinhauser 2018. Die Kantonsarchäologie St. Gallen dankt Spallo Kolb, Monika Meyer und Heinz Stampfl für die Ablieferung der aufschlussreichen Funde.
- 5 Schützenswerte archäologische Fundstelle SAF_25_01, vgl. www.sg.ch/kultur/archaeologie/archaeologische-fundstellen.
- 6 Schindler 2025; Wegmüller/Schindler 2025.
- 7 Die Kantonsarchäologie St. Gallen bedankt sich bei den Verantwortlichen des Weinguts Zünd AG, Karl Zünd, Eveline Dudda und Antje Burgold, für die hervorragende Zusammenarbeit und bei Jasmin Hutter für die unentgeltliche Zurverfügungstellung des «Zoohäusli» in Eichberg als Büro und Materiallager.
- 8 Sondagen ohne Befunde: 1, 7, 10, 12, 13, 16–18.
- 9 Sondagen ohne Tierknochen: 1, 4, 10, 12. Eine genauere Bestimmung der Tierknochen liegt noch nicht vor.
- 10 Betrifft die Sondagen 2, 3, 7–9, 11, 15.
- 11 Aus den Sondagen 2, 4–6, 10, 11, 15.
- 12 Unpublizierter Bericht von Monika Isler. Dokumentation KASG. Bei den 20 untersuchten Holzkohlefragmenten handelt es sich um sieben Fragmente von Eiche, je ein Fragment von Birke, Buche und Steinobst sowie sechs nicht näher bestimmbare Laubhölzer. Ausserdem wurden ein Fragment der Weisstanne, eines von Lärche oder Fichte sowie zwei nicht näher bestimmbare Nadelhölzer festgestellt.
- 13 Ebd.
- 14 Sondage 11: FK 25.001.0033 und FK 25.001.0037; Sondage 15: FK 25.001.0052 und 25.001.0053, FK 25.001.0053 und FK 25.001.0054.
- 15 Conscience 2005, vgl. Taf. 30–41.
- 16 Köninger 2006, 94. Das Fundmaterial aus der Schicht B ist dendrochronologisch in die Phase 1660–1642 v. Chr. datiert.
- 17 De Capitani 2023, 106.
- 18 Schlagphasen 1607 und 1598 v. Chr. Conscience 2005, z. B. Taf. 6,180.
- 19 Datiert um 1500 v. Chr. Kunz 2001, z. B. Taf. 161.
- 20 Vgl. z. B. Bodman-Schachen I, Schicht C, dendrochronologisch datiert 1612–1591 v. Chr. Köninger 2006, 94.
- 21 Fetz 1988, Taf. 8,2. Die gängigere Variante von verzweigten Leisten ist mit einer halbständigen Fingertupfenleiste verbunden.
- 22 Fetz 1988, Taf. 94,1–7; Taf. 95,1,2.
- 23 Oberhänsli 2022, 158–159.
- 24 Wegmüller/Oberhänsli/Stopp 2022.
- 25 Wegmüller/Oberhänsli/Stopp 2022; Wegmüller/Steinhauser 2018.
- 26 Rigert 2005, 249.

Bibliografie

- Conscience, A.-C. (2005) Wädenswil-Vorder Au. Eine Seeufersiedlung am Übergang vom 17. zum 16. Jh. v. Chr. im Rahmen der Frühbronzezeit am Zürichsee. Unter besonderer Berücksichtigung der frühbronzezeitlichen Funde und Befunde von Meilen-Schellen. Zürcher Archäologie 19. Zürich/Egg.
- De Capitani, A. (2023) Die Gefässkeramik. In: A. de Capitani, Die Seeufersiedlungen von Cham-Bachgraben (Kanton Zug). Bd. 2: Funde aus dem Neolithikum und der Bronzezeit. Antiqua 57/2, 22–111. Basel.
- Fetz, H. (1982) Koblach-Kadel. Die urgeschichtliche Siedlung Koblach-Kadel im Vorarlberger Alpenrheintal. Unpubl. Dissertation, Innsbruck.
- Fetz, H. (1988) Koblach-Kadel – Schnittpunkt zweier Kulturgebiete. Jahrbuch des Vorarlberger Landesmuseumsvereins, 9–42.
- Heeb, B. S. (2012) Das Bodenseerheintal als Siedlungsraum und Verkehrsweg in prähistorischen Epochen. Eine siedlungsarchäologische Untersuchung. Frankfurter Archäologische Schriften 20. Bonn.
- Köninger, J. (2006) Siedlungsarchäologie im Alpenvorland VIII. Die frühbronzezeitlichen Ufersiedlungen von Bodman-Schachen I. Befunde und Funde aus den Tauchsondagen 1982–1984 und 1986. Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg 85. Stuttgart.
- Kunz, J. (2001) III. Funde. IV. Zeitliche Einordnung. In: C. Achour-Uster/J. Kunz, Die mittelbronzezeitliche Siedlungsstelle von Birmensdorf-Stoffel. Grabungen 1995–1996. Zürcher Archäologie 4, 32–59. Zürich/Egg.
- Merz, A. (2007) Eschen-Malanser. Bronzezeitliche Siedlungen im Fürstentum Liechtenstein. Schaan.
- Oberhänsli, M. (2022) VIII. Keramikfunde. In: F. Wegmüller (Hrsg.) Der Abri Unterkobel bei Oberriet. Ein interdisziplinärer Blick auf 8000 Jahre Siedlungs- und Umweltgeschichte im Alpenrheintal. Archäologie im Kanton St. Gallen 3, 153–201. St. Gallen.
- Primas, M./Della Casa, Ph./Jochum Zimmermann, E. et al. (2004) Wartau – Ur- und frühgeschichtliche Siedlungen und Brandopferplatz im Alpenrheintal (Kanton St. Gallen, Schweiz). Bd. II: Bronzezeit, Kupferzeit, Mesolithikum. Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 108. Bonn.
- Reimer, P. J./Austin, W. E. N./Bard, E. et al. (2020) The IntCal20 Northern Hemisphere Radiocarbon Age Calibration Curve (0–55 cal kBP). Radiocarbon 62, 4, 725–757 <https://doi.org/10.1017/RDC.2020.41>.
- Rigert, E. (2005) Dokumentation. Archäologie im St. Galler Rheintal. Inventarisierung von Fundstellen im Rahmen eines Lotteriefondsprojektes. Werdenberger Jahrbuch 18, 238–254, 249.
- Schindler, M. P. (2020) Archäologischer Jahresbericht 2019. Neujahrsblatt des Historischen Vereins des Kantons St. Gallen 160, 157–173.
- Schindler, M. P. (2025) Archäologischer Jahresbericht 2024. Neujahrsblatt des Historischen Vereins des Kantons St. Gallen 165, 117–135.
- Seifert, M. (2004) Schellenberg-Borscht. Ein prähistorischer Siedlungsplatz im Fürstentum Liechtenstein. Bd. IV: Die Funde aus Hirschgeweih, Knochen Feldgestein, Silex und Bergkristall. Triesen.
- Seifert, M. (2008) Im Kontakt mit Nord und Süd. as. 31, 2, 21–30.
- Steinhauser-Zimmermann, R. (1989) Der Montlingerberg im Kanton St. Gallen (Schweiz). Buchs.
- Wegmüller, F. (Hrsg., 2022) Der Abri Unterkobel bei Oberriet. Ein interdisziplinärer Blick auf 8000 Jahre Siedlungs- und Umweltgeschichte im Alpenrheintal. Archäologie im Kanton St. Gallen 3. St. Gallen.
- Wegmüller, F./Affolter, J./Akeret, Ö. et al. (2022) XIX. Synthese. In: F. Wegmüller (Hrsg.) Der Abri Unterkobel bei Oberriet. Ein interdisziplinärer Blick auf 8000 Jahre Siedlungs- und Umweltgeschichte im Alpenrheintal. Archäologie im Kanton St. Gallen 3, 357–386. St. Gallen.
- Wegmüller, F./Oberhänsli, M./Stopp, B. (2022) XVIII. Prospektionen. In: F. Wegmüller (Hrsg.) Der Abri Unterkobel bei Oberriet. Ein interdisziplinärer Blick auf 8000 Jahre Siedlungs- und Umweltgeschichte im Alpenrheintal. Archäologie im Kanton St. Gallen 3, 341–356. St. Gallen.
- Wegmüller, F./Schindler, M. P. (2025) Eichberg SG, Hoch Chapf. ArcheoBase <https://archeobase.ch/ark:/17447/x37164>.
- Wegmüller, F./Steinhauser, R. (2018) Eichberg SG, Hoch-Chapf. Fundbericht JbAS 101, 180.